

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

TA'LIM JARAYONIDA TALABALARNING SAMARALI BILISH BOSQICHLARINI SHAKLLANTIRISHGA INNOVATSION YONDASHUV

Babakulova Mukaddas Norkabulovna

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti katta o'qituvchisi

Radjabova Ruxshona Raimovna

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti PhD tayanch doktoranti

r.rushana.r@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bilish jarayoni - qabul qilish, tushunish, anglash, umumlashtirish, mustahkamlash, qo'llashda amalga oshirilishi ekanligi, bilish jarayoni shunday faoliyatki, u o'qituvchidan o'zganing faoliyatini tashkil qilishni talab etishi, axborot ma'lumotlarining ortib borishi yoshlarning ilm olishiga chanqoqligi, mustaqil fikrlashshi va ilmiy-ijodiy izlanishlari, yangiliklar va kashfiyotlarga nisbatan cheksiz qiziqishi va ta'lim mazmuniga, innovatsiyalarga talabchanligi, o'qituvchi-tarbiyachining o'z ustida ishlashga, malakasini oshirib borishiga va ongini yanada rivojlantirishga, ta'lim tizimidagi barcha yangiliklardan boxabar bo'lib borishi kerakligicha asosiy motiv bo'lib xizmat qilishi tizimlashtirilgan.

Maqolada hozirgi kunda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanib, ta'limning bilish samaradorligini ko'tarishga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan -kunga kuchayib borayotganligi, zamonaviy-innovatsion texnologiyalar qo'llanilgan mashg'ulotlar talabalar egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga qaratilganligi, o'qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi, shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik vazifasini bajarishi, bu o'kuv jarayonidagi talabalarning samarali bilish jarayoni bosqichlari yoritilgan.

Abstract: In this article, the process of knowing is realized in receiving, understanding, understanding, summarizing, strengthening, applying, the process of knowing is such an activity that it requires the teacher to organize the activities of others, the increase of information is the thirst of young people to learn. , independent thinking and scientific-creative research, endless interest in news and discoveries and demand for educational content, innovations, teacher-educator to work on himself, improve his skills and further develop his mind, aware of all innovations in the educational system It is structured to serve as the main motive as it should be.

In the article, the interest and attention to increasing the cognitive efficiency of education using innovative technologies in the educational process is increasing day by day, the trainings using modern and innovative technologies are used to search for the knowledge acquired by students themselves. it is aimed at them to find, independently study and analyze, and even draw their own conclusions, the teacher creates conditions for the development, formation, learning and upbringing of individuals and teams in this process, as well as performing the role of management and guidance , the stages of effective learning process of students in this study process are highlighted.

Kalit so'zlar: bilish jarayoni - qabul qilish, tushunish, anglash, umumlashtirish, mustahkamlash, qo'llashda amalga oshirilishi, innovatsion texnologiyalardan foydalanib, ta'limning bilish samaradorligini ko'tarishga bo'lgan qiziqish.

Key words: endless interest in news and discoveries and demand for educational content, innovations, teacher-educator to work on himself, improve his skills and further develop his mind, aware of all innovations in the educational system

Ta'lim murakkab jarayondir. Talaba darsda berilgan mavzuning tuzilishini tushunib yetsagina, bilimlarni haqiqatdan o'zlashtirib olishi mumkin. Talabalarga dars davomida nafaqat yangi bilimlarni berish bilan kifoyalanib qolmasdan, ularda ilm olish ehtiyojlarini (motiv) kuchaytirish, turli bilim manbalari bilan ishlashni, ularga o'z harakatlarini rejalashtirishni yo'lga qo'yishni, bilish jarayoni harakatlari, operatsiyalari haqida

ma'lumot berishni, fikrni bir joyga to'play bilishni, maqsadni yo'naltira bilish, intizomlilikka, erishilgan natijani to'g'ri baholay olishga o'rgatish zarurdir. Berilgan topshiriqlarda esa o'zlashtirilgan materialdan to'g'ri foydalanish, o'tilayotgan mavzu bo'yicha o'zlashtirishning muhim ko'rsatkichidir.

Bugungi kun ta'limiga qo'yiladigan innovatsion talablar nimalardan iborat?

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar va interaktiv metodlarni qo'llash tobora keng tus olmoqda. Bunday metodlarni qo'llash ta'lim, bilish bosqichlari jarayoni samaradorligi va ta'sirchanligini oshiradi.

Interaktiv ingliz so'zidan olingan bo'lib, «Interakt», ya'ni, inter – bu «o'zaro», «akt» - harakat, ta'sir, faollik ma'nolarini bildiradi. Bu o'zaro harakat, ya'ni hamkorlik asosida o'qitish demakdir. Innovatsiya so'zi esa (inglizcha innovation)- yangilik kiritish, yangilik demakdir □.

Respublikamiz olimlarining «innovatsiya» tushunchasiga bergan ta'rifidan xilma-xillik chet el olimlarining tadqiqotlarida ham ko'zga yaqqol tashlanadi. Mazkur ta'riflarning qiyosiy tahlili asosida tushunchaning quyidagi jihatlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

1) Innovatsiya – bu yangilik (A.M.Saranov, E.M.Rodgers);

2) Innovatsiya – bu o'zgartirish, yaxshilash, takomillashtirish demakdir (K.Anilovski);

3) Innovatsiya – bu yangi vosita, yangi metod, yangi texnologiya (V.A.Slastenin);

4) Innovatsiya – bu o'zida taraqqiyparvar asosni aks ettiruvchi tarkibiy qismlar majmui (V.I.Zagvyazinskiy);

5) Innovatsiya – bu yangi metodlarni va ta'limning yangi mazmundagi metodlarni ishlab chiqishdir (P.G.Shedrovetskiy)

Yoshlarda jamiyat ravnaqi uchun xizmat qiladigan ijodiy qobiliyatlarni o'stirib borish, fikrlashga undovchi, doimiy ravishda bilimlarini innovatsiyalar bilan to'ldirib borish – bu darslar sifati, samaradorligi va bilish jarayoni bosqichlari hamda ta'lim oldiga qo'yilgan talabning bajarilishidir.

Fikrimizning eng oldingi qatoriga talabalarning bilish jarayonini sursak bo'ladi.

Bilish jarayoni qabul qilish, tushunish, anglash, umumlashtirish, mustahkamlash, qo'llashda amalga oshiriladi. Bilish jarayoni

shunday faoliyatki, u o'qituvchidan o'zganing faoliyatini tashkil qilishni talab etadi.

Shu o'rinda qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy ta'limiy metodlar (og'zaki bayon etish, ko'rgazmali, qiyoslash, muammoli va tarixiy tadqiqot, sinovli-tekshirish) bilish jarayonidagi ahamiyatini ko'rsatib shunday degan edi: “Faqatgina sezgi a'zolari yordamida o'zlashtirilgan bilimlar xatolarga olib kelishi mumkin. Agar inson sezgilaridan fikrlash, tafakkurda ishlash, amaliyotda tekshirish va xulosa chiqarish usullari yordamidan foydalansa narsalarni o'rganishda juda katta yutuqlarga erishmog'i mumkin bo'ladi”.

Ta'lim jarayonidagi ta'lim oluvchilarning bilish faoliyati quyidagi bosqichlarni o'z ichiga qamrab oladi:

1-bosqich. O'quv ma materiallarini idrok qilishdan iborat. Bunda talaba ta'limning mazmuni bilan tanishib, o'zining bilish vazifalarini nimalardan iborat ekanligini tushunib oladi. Bunda sezgi idrok, tasavvur kabi jarayonlar ishtirok etadi.

2-bosqich. Ular o'quv materiallarini tushunib oladilar, uning mohiyatini anglaydilar va umumlashtiradilar. Natijada ularda yangi bilimlar paydo bo'ladi. Buning uchun ular analiz, sintez, taqqoslash, xulosa chiqarishdan foydalanadilar.

3-bosqich. Yangi bilimlar, mashqlar, mustaqil ishlar o'qituvchining qo'shimcha izohlari orqali mustahkamlanadi.

4-bosqich. Ular o'zlashtirib olgan bilimlarini amaliyotga tatbiq qiladilar.

Talabalarning dars vaqtida o'qish sifati va mahsuldorligi qanchalar yuqori darajada bo'lsa, shunchalik ularning mustaqil bilish faoliyati tashkil qilingan va ta'minlangan hisoblanadi. Shu boisdan ham dars davomida "fikr yuritish asbobi" to'g'ri yasalishi lozim. Bu yerda yangi bilimlar nazariyasi va usullarini mustaqil ravishda o'zlashtirishga qulaylik yaratish orqali olingan metodologik bilimlar haqida so'z yuritilmoqda.

Bilish jarayoni: qabul qilish, tushunish, anglash, umumlashtirish, mustahkamlash, qo'llashdir.

Tahlil -bu tadqiq etilayotgan narsa(hodisa)ni qismlarga ajratish, hodisa, jarayon yoki hodisalar, jarayonlar munosabatini ajratib ko'rsatishdir.

Sintez-predmetning turli elementlari, jihatlarining yagona yaxlitlikka (tizimga) birikishi. Sintez – shunchaki jamlanish emas, balki ma’nosiga ko‘ra birikishdan iborat. Agar hodisalar shunchaki birlashtirilsa, ular orasida aloqalar tizimi yuzaga kelmay, faqat alohida faktlarning betartib yig‘indisi bo‘ladi, holos. Sintez o‘zi uzviy bog‘liq bo‘lgan tahlilga qarama-qarshidir. Sintez bilish operatsiyasi sifatida nazariy tadqiqotning turli funksiyalarida ishtirok etadi. Tushunchalar hosil bo‘lishiga oid har qanday jarayon tahlil va sintez jarayonlari birligiga asoslanadi. U yoki bu tadqiqot jarayonida olinadigan empirik ma’lumotlar ularni nazariy umumlashtirishda sintezlanadi. Nazariy ilmiy bilishda sintez bir fan sohasiga oid nazariyalarni o‘zaro bog‘lovchi, shuningdek raqobatchi nazariyalarni birlashtirish funksiyasida keladi

Qiyoslash - ushbu bilish operatsiyasi, obyektlarning o‘xshashligi yoki farqlanishi to‘g‘risidagi mulohazalar asosida yotadi. Qiyoslash yordamida obyektlarning miqdor va sifat ta’riflari aniqlanadi, ularning tasnifi, tartibga solinishi va baholanishi amalga oshiriladi

Mavhumlash-fikriy operatsiyalardan biri bo‘lib, obyektning sof ko‘rinishini alohida jihatlarini, xossalari va holatlarini xayolan ajratib olish va mustaqil ko‘rib chiqish obyektiga aylantirish imkonini beradigan xayoliy operatsiyalardan hisoblanadi. Mavhumlashning asosiy funksiyalaridan biri ba’zi muayyan obyektlar ko‘pligining umumiy xossalarni ajratib olib, bu xossalarni, masalan, tushunchalar vositasida qayd etishdan iborat bo‘ladi.

Muayyanlash -mavhumlashga zid bo‘lgan jarayon, ya’ni yaxlit, o‘zaro bog‘liq, ko‘p tomonlama va murakkab narsani topish. Tadqiqotchi dastlab turli mavhumotlar hosil qilib, so‘ng ular asosida muayyanlash yordamida ushbu yaxlitlikni (xayoliy, muayyan), biroq endi muayyanni bilishning sifat jihatidan o‘zga darajasida namoyon etadi. Shu sababli dialektika bilish jarayonida «mavhumlash-muayyanlash» koordinatalarida ikki yuksalish jarayonini ajratib ko‘rsatadi: muayyandan mavhumga tomon yuksalish hamda undan so‘ng mavhumdan yangi muayyanga tomon yuksalish (G. Hegel).

Umumlashtirish - bilishga oid asosiy fikrlash operatsiyalaridan bo‘lib, obyektlarning nisbatan barqaror, invariant xossalari va ular munosabatlarini ajratib olish va qayd etishdan iborat. Umumlashtirish obyektlarning xossa va munosabatlarini ularni kuzatishning xususiy va tasodifiy sharoitlaridan qat’i nazar aks ettirish imkonini beradi.

Formallash - fikrlash natijalarining aniq tushuncha va mulohazalarda aks ettirilishi. “Ikkinchi tartib”dagi fikrlash operatsiyasi hisoblanadi. Formallash intuitiv fikrlashga qarama-qarshi qo‘yiladi. Matematika va formal mantiqda formallash deganda bilim mohiyatining belgilar shaklida yoki formallashtirilgan tilda aks ettirilishi tushuniladi. Formallash, ya’ni tushunchalarni ular mohiyati, mazmunidan chetlashishi (chalg‘ishi)dan iborat bo‘lib, u bilimni tizimlashtirishni ta’minlab, bunda uning alohida elementlari o‘zaro joylanishini belgilab turadi.

Ilmiy mulohaza yuritishda obyektlar, hodisalar yoki ularning muayyan belgilari orasidagi aloqalar o‘rnatiladi. Ilmiy xulosalarda bir mulohaza boshqasidan kelib chiqib, mavjud xulosalar asosida yangi xulosalar qilinadi.

Xulosalarning ikki asosiy turi mavjud: induktiv (induksiya) va deduktiv (deduksiya).

Ideallashtirish - voqealikda mavjud bo‘lmagan yoki yaratishning iloji bo‘lmagan, biroq real olamda timsoli(namunasi)ga ega bo‘lgan obyektlar to‘g‘risidagi tasavvurlarni xayolan konstruksiyalash.

Analogiya - biron-bir obyekt(model)ni ko‘rib chiqish natijasida ega bo‘lingan bilim boshqa, kamroq o‘rganilgan yoki o‘rganish qiyinroq, prototip, original deb nomlangan, kamroq darajada ko‘rgazmali bo‘lgan obyektga ko‘chirilgan fikriy operatsiya. Analogiya bo‘yicha axborotni modeldan prototipga o‘tkazish imkoni ochiladi.

Model - ko‘makchi obyekt bo‘lib, u asosiy obyekt to‘g‘risida yangi ma’lumot beradigan, bilish maqsadida tanlab olingan yoki o‘zgartirilgan bo‘ladi.

Ma’lumki, o‘qitish uch bo‘linmas komponentdan ya’ni, ta’lim mazmuni, o‘qitish va o‘qish faoliyatlaridan iboratdir. Ilmiy bilimlarning har qanday sohasi (matematika, fizika, kimyo, tarix va h.k.) aniq bilimlar tizimini hosil qiladiki, bular fan deb yuritiladi.

Tizim sifatida esa, ichki tuzilish va bir-biriga aloqador elementlar majmuidan iboratdir. Har bir fanda umumlashtirilgan nazariyalarni aniq bilimlarga ajratish mumkin (fizikada bu mexanika, elektr va molekular nazariyasi va h.k.). O'z navbatida har bir nazariyani yana tashkil qiladigan elementlarga ajratish mumkin. Bular: tushunchalar, qonuniyatlar, g'oyalari, tamoyillardir.

Ilm-fanga intilish insonning eng oliy ma'naviy-ma'rifiy harakatlaridandir. Chunki, ilm odamni ma'naviy yuksaklikka ko'taradi, jamiyat ravnaqining asosiy omili bo'lib xizmat qiladi. O'sib kelayotgan avlodning har tomonlama barkamol bo'lishini ta'minlash uchun o'qitishning ta'limiy, rivojlantiruvchi va tarbiyaviy maqsadlari birligini kuchaytirish zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. J.G'.Yo'ldoshev. "Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish" T.: 2008y.
2. J.O. Tolipova. Pedagogik kvalimetriya.T.:2016 y.
3. U.Tolipov, M.Usmonboyeva.Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. T.: FAN. 2006 y.
4. M.N.Babakulova. Совершенствование навыков изучения китайского языка с помощью интерактивных технологий обучения. WORLD OF PHILOLOGY-SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 1 / MARCH. 2023 y.
5. M.N.Babakulova. Ta'lim jarayonida talabalarning bilish bosqichlari. Ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasida intellektual salohiyatli yoshlar-mamlakat taraqqiyotining muhim omili. -4-qism, 148-bet, 2017-yil.
6. M.N.Babakulova. Ta'limda ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Гармонично развитое поколение-условие стабильного развития Республики Узбекистан. -Сборник научно-методических статей 7, 2018-yil.
7. M.N.Babakulova. Yuksak salohiyatli mutaxassislarni tayyorlashda interfaol

usullarning natijaviyligi. "O'zbekistonda arxitektura-qurilish sohalarini rivojlantirishning dolzarb muammolari va istiqbollari" mavzusida ilmiy-texnik konferensiya materiallari SamDAQIning 50 . - SamDAQI, 178-bet. 2016-yil.

8. M.N.Babakulova. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida dars o'tishning samaradorligi. Intellektual salohiyatli iqtidorli yoshlar mavzusidagi XI ilmiy amaliy konferensiya. - SamDAQI,110 bet., 2014-yil.

9. M.N.Babakulova. Dars jarayonida talabalar ilmiy tafakkurini shakllantirish. Ta'lim, fan va ishlab chiqarishda intellektual salohiyatli yoshlarning o'rni mavzusida gi XII ilmiy amaliy konferensiya. - SamDAQI, 142 bet, 2015-yil.

10. M.N.Babakulova, R.F.Radjabova. Развитие эмоционального интеллекта дошкольника. EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. 2019-yil.

11. M.N.Babakulova, R.M.Radjabova. Interfaol ta'lim texnologiyalari orqali xitoy tilida o'qish ko'nikmalarini takomillashtirish. "Sharq tillarini o'qitishning dolzarb masalalari".- 328-bet, 2022-yil.

12. M.N.Babakulova, R.F.Radjabova. Motivational-value determinants that shape leadership orders in an individual during adolescence. An International Multidisciplinary Research Journal. -Vol. 10, 2020-yil.

13. M.N.Babakulova. Oilada qizlarning liderlik sifatlarini tarbiyalash. Pedagogika va psixologiyada innovatsiyalar. -4 jild, 5 son, 2021-yil.

14. M.N.Babakulova. Millat mentalitetida davr ayoli. Yangilanayotgan O'zbekistonda xotin-kizlarning ilm-fan tarakkiyotidagi roli va gender tengligi. -"Tadqiqot", 560 b., 2021-yil.

116.	<i>Артиков Фулом Абдурахмонович, Нишонов Азамат Хакимович, Тўлибоева Фарангиз Фарход қизи</i> - МАЪМУРИЙ ХУДУДЛАР БОШҚАРУВИДА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ	479-483
117.	<i>Маноев Бахрон,</i> - РОЛЬ И КОМПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	484-486
118.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ДУНЁНИНГ ТУРЛИ МАМЛАКАТЛАРИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ ХАМДА ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ. ТУРИЗМ ҚИШЛОҚЛАРИ.	487-490
119.	<i>Б.Т. Абдурахмонов,</i> ДАМ ОЛИШ МАСКАНЛАРИНИНГ ЛОЙИХАЛАШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРИ.	491-493
120.	<i>Мелиева Чиннигул Отакуловна, Тугалов Аброрбек Дилмурод угли-</i> СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА	494-496
121.	<i>I.M.Qosimov.</i> ЖАМОАТ БИНОЛАРИНИ АРХИТЕКТУРАВИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ (KASBGA YO‘NALTIRISH MARKAZLARI MISOLIDA)	497-499
122.	<i>Yaхуayev A.A., Usmonov Samariddin Samat o‘g‘li</i> - TOSHKENT SHAHRIDAGI OLIY TA‘LIM MUASASALARI HAMDA TALABALAR-TURAR JOYLARINING TAHLILI	500-502
123.	<i>Rasulova F.S.,Ashirov G‘.</i> - CHIZMACHILIK FANGA OID TUSHUNCHALARNI TALABALARGA O‘QITISHNING ZARURIYATI	503-505
124.	<i>Babakulova Mukaddas Norkabulovna. Radjabova Ruxshona Raimovna,</i> - ТА‘ЛИМ ЖАРAYONIDA TALABALARNING SAMARALI BILISH BOSQICHLARINI SHAKLLANTIRISHGA INNOVATSION YONDASHUV	506-509
125.	<i>A.T.Xotamov, C.Y. Рашидов</i> - КЎП КВАРТИРАЛИ УЙЛАРНИ ТЕХНИК ХОЛАТИНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШДА ЭЛЕКТРОН ПАСПОРТ ТИЗИМИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.	510-513
126.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН – ИЖТИМОЙ СИЁСИЙ ДАВЛАТ.	514-517
127.	<i>Davlatov Ikrom Shavxidinovich</i> - ШАНАР СИYOSATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.	518-520
	5-SHO‘BA. "RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA‘MINLASH. TASHKILIY TIZIMLAR VA TECHNOLOGIK JARAYONLARDA AXBOROT TECHNOLOGIYALARI VA MODELLASHTIRISH"	
128.	<i>Ганчерёнок Игорь Иванович, Горбачёв Николай Николаевич, Рахимов Абдуазиз Рахмонович,</i> - СТРАНОВАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	521-524
129.	<i>Маноев Саид Бахронович,</i> ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ И ПРОЕКТИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИЙ	525-528
130.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> TECHNOLOGY FOR SMART CITIES: THE PILLARS OF URBAN PLANNING OF THE FUTURE	529-531
131.	<i>Safarov Raxmon ,Xudoyberdiyev Sardor Ismoilovich,</i> SUV TA‘MINOTI TARMOQLARINING UZLUKSIZ ISHLASH EHTIMOLLARINI BAHOLASHNING МАТЕМАТИК MODELI	532-534
132.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> DIGITAL URBAN PLANNING	535-537
133.	<i>Xakimxon Hamzayevich Xikmatov, Nilufar Ergashevna Sulaymanova,</i> DAVOLASH JARAYONINI STATISTIK TAHLILIDA IQTISODIY-МАТЕМАТИК MODELLASHTIRISH USULLARNI QO‘LLASH	538-541